

Integração ativa de competências em alemão como língua estrangeira: aprendizagens centradas no aprendiz

AROLDO GARCIA DOS ANJOS⁵

RESUMO

O presente trabalho situa-se no campo da didática de línguas estrangeiras e discute metodologias de ensino aplicadas à língua alemã. Parte-se da constatação de que práticas pouco ativadoras, centradas na transmissão de conteúdo e na repetição mecânica, limitam a participação dos aprendizes e mostram menor capacidade de motivá-los e de criar-lhes oportunidades relevantes de interação. Nesse cenário, tem-se como objetivo geral apresentar uso e benefícios de metodologias ativas para o ensino e aprendizagem de um idioma estrangeiro, especialmente o alemão, destacando como essas abordagens podem favorecer maior autonomia, engajamento e construção significativa do conhecimento. Para tanto, combina-se revisão bibliográfica de teorias contemporâneas de aprendizagem com a observação e descrição de práticas concretas implementadas em aulas de língua alemã, ressaltando estratégias como aprendizagem baseada em problemas, tarefas comunicativas, projetos colaborativos e uso de recursos multimodais, de modo a criar situações reais de uso da língua. Com isso, indica-se que metodologias ativas estimulam a participação significativa dos aprendizes, promovem o uso contextualizado da língua e fortalecem competências comunicativas fundamentais de modo integrado. Conclui-se que a adoção de práticas ativadoras contribui para uma aprendizagem duradoura que integra competências ao colocar o estudante no centro do processo e ao valorizar a ação como elemento essencial da aquisição linguística.

Palavras-chave: Alemão como língua estrangeira. Metodologias ativas. Integração de Competências.

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Fremdsprachendidaktik und diskutiert Lehrmethoden für den Deutschunterricht. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass wenig aktivierende Praktiken, die sich auf die Vermittlung von Inhalten und mechanisches Wiederholen konzentrieren, die Beteiligung der Lernenden einschränken und weniger geeignet sind, sie zu motivieren und ihnen relevante

⁵ Professor de alemão e tradutor. Professor EaD no curso de Licenciatura em Letras - Alemão da UNIASSELVI. Doutorando em Letras pela Universidade Federal de Pelotas. Mestre em Letras pela UFPel (2020). Graduado em Letras Alemão/Português pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2010). E-mail: aroldo.anjos@regente.uniasselvi.com.br

Interaktionsmöglichkeiten zu bieten. Vor diesem Hintergrund ist es das allgemeine Ziel, den Einsatz und die Vorteile aktiver Methoden für das Lehren und Lernen einer Fremdsprache, insbesondere Deutsch, aufzuzeigen und hervorzuheben, wie diese Ansätze zu mehr Autonomie, Engagement und einem sinnvollen Wissensaufbau beitragen können. Zu diesem Zweck wird Literaturrecherche zu zeitgenössischen Lerntheorien mit der Beobachtung und Beschreibung konkreter Praktiken kombiniert, die im Deutschunterricht umgesetzt werden, wobei Strategien wie problemorientiertes Lernen, kommunikative Aufgaben, kollaborative Projekte und der Einsatz multimodaler Ressourcen hervorgehoben werden, um reale Situationen für den Sprachgebrauch zu schaffen. Damit wird aufgezeigt, dass aktivierende Methoden die sinnvolle Beteiligung der Lernenden fördern, den kontextbezogenen Sprachgebrauch unterstützen und grundlegende Kommunikationskompetenzen auf integrierte Weise stärken. Abschließend lässt sich sagen, dass die Anwendung aktivierender Methoden zu einem nachhaltigen Lernen beiträgt, das Kompetenzen integriert, indem es den Lernenden in den Mittelpunkt des Prozesses stellt und das Handeln als wesentliches Element des Spracherwerbs wertschätzt.

Schlüsselwörter: Deutsch als Fremdsprache. Aktivierende Methoden. Integration von Kompetenzen.

INTRODUÇÃO

A discussão a respeito de metodologias de ensino de línguas estrangeiras tem evitado, há muito tempo, práticas centradas somente no professor e na transmissão passiva de conteúdos, frequentemente apoiadas na repetição mecânica de estruturas linguísticas. No ensino de alemão como língua estrangeira, considera-se que esse modelo restringiria o envolvimento dos aprendizes e limitaria o desenvolvimento de competências comunicativas mais amplas, necessárias para uma aprendizagem equilibrada. Por essa razão, é crescente o interesse por abordagens e práticas que mobilizem a participação ativa dos estudantes e valorizem o uso significativo da língua em situações concretas. Entre essas abordagens, destacam-se os métodos ativadores, cuja relevância é enfatizada e resumida por Sara Oberortner (2020, p. 24-31), por exemplo, ao apontar benefícios como a promoção da autonomia e da responsabilidade dos aprendizes, o afastamento de práticas centradas apenas na recepção, a valorização da aprendizagem por descoberta e da expressão individual, além da compreensão da gramática como ferramenta funcional, e não como fim em si mesma. Essas observações remetem fortemente a trabalhos de Gerhard Neuner e Hans Hunfeld (1993), cuja opinião a respeito do uso ativo da língua nas aulas de língua estrangeira está intimamente ligada à concepção de orientação para ação (*Handlungsorientierung*) e às abordagens comunicativa (*kultureller Ansatz*) e intercultural (*interkultureller Ansatz*), as quais estes autores ajudaram a moldar de forma decisiva.

Partindo de considerações como estas, o presente artigo explora o potencial de metodologias ativas no ensino de alemão e busca mostrar em que medida tais abordagens favorecem processos de maior adesão discente e, por consequência, de aprendizagem duradoura. A investigação articula revisão

bibliográfica acerca de teorias contemporâneas da aprendizagem com a observação e descrição de práticas concretas realizadas em aulas de língua alemã, nas quais foram aplicadas estratégias como aprendizagem baseada em problemas, tarefas comunicativas, projetos colaborativos e recursos multimodais. A partir dessas sugestões, tem-se por objetivo evidenciar, através de exemplos práticos de reestruturação de tarefas, como modelos de ensino que se apoiam em participação, descoberta e uso real da língua podem ampliar a construção significativa do conhecimento e fortalecer competências comunicativas essenciais. Assim, justifica-se a necessidade de integrar práticas dinâmicas e centradas no aluno ao ensino de alemão como língua estrangeira, de modo funcional e consequente.

O QUE É TRABALHADO QUANDO LECIONAMOS UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA?

Nesta seção, discutiremos aspectos centrais da metodologia de ensino de línguas estrangeiras, com especial atenção às abordagens que enfatizam a ativação do aluno no processo de aprendizagem. Nosso objetivo consiste em observar e compreender de que maneira as metodologias ativas podem contribuir para a construção do conhecimento linguístico, bem como identificar benefícios pedagógicos decorrentes de sua aplicação. Ao final, apresentaremos alguns exemplos de práticas possíveis para o ensino do alemão como língua estrangeira.

Antes de abordarmos diretamente o conceito de metodologias ativas no ensino de línguas, é pertinente problematizar certas noções aparentemente autoevidentes, como nos sugerem Neuner e Hunfeld (1993, p. 7-18). Quando pensamos em aulas de alemão como língua estrangeira, o que pode ser considerado não ativo? E por que razão a forma como trabalhamos deve ter como objetivo ativar os aprendizes? Essas questões, ainda que simples à primeira vista, convidam a refletir a respeito de pressupostos que orientam nossas escolhas didáticas, além de discutir o papel que estudantes e professores ocupam nas dinâmicas de sala de aula.

Para adentrarmos essa discussão, no entanto, é necessário perguntar o que, de fato, ensinamos quando lecionamos uma língua estrangeira. A relevância desse questionamento reside justamente na necessidade de identificar elementos fundamentais do ensino de idiomas, com foco em desenvolvimento de competências integradas, distinguindo-os de práticas isolantes, de modo a direcionar nossa atuação profissional com maior consciência e melhor capacidade de adequação.

FIGURA 1 – COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

FONTE: autoria própria.

Vocabulário, gramática, pronúncia, entonação, compreensão auditiva, compreensão escrita, competências de escrita, competências comunicativas e compreensão cultural: algumas dessas expressões surgiram em teus apontamentos? Todas elas formam, em maior ou menor grau, componentes que tradicionalmente associamos ao domínio de uma língua estrangeira. No entanto, antes de tratá-las como categorias isoladas, aproveitemos para introduzir um questionamento fundamental em nossa reflexão: por que “comunicação” se encontra no centro dessa nuvem de palavras? A resposta pode remeter ao entendimento contemporâneo de que o aprendizado linguístico não se limita ao acúmulo de itens lexicais ou regras gramaticais, mas envolve a capacidade de mobilizar conhecimentos linguísticos, pragmáticos e culturais em situações de interação significativa. Assim, comunicação funciona como eixo articulador desses diversos componentes, pois é nela que se realiza, de maneira integrada, o uso efetivo da língua. É justamente essa centralidade da comunicação que fundamenta abordagens metodológicas voltadas à participação ativa dos aprendizes, reforçando a necessidade de práticas que o envolvam como sujeito de interlocução, e não apenas como receptor de conteúdos.

Com isso, ao avançarmos na discussão a respeito de elementos que compõem o ensino de línguas estrangeiras, chegamos inevitavelmente às chamadas quatro habilidades “clássicas”. É possível imaginar que elas tenham surgido de modo proeminente nas reflexões iniciais acerca do que efetivamente ensinamos quando lecionamos um idioma: compreensão auditiva, compreensão escrita, produção oral e produção escrita. Mas por que essas habilidades são consideradas tão importantes? De modo geral, elas constituem a base da proficiência em qualquer língua, uma vez que se complementam e possibilitam tanto a comunicação eficaz quanto uma compreensão mais ampla dos diferentes usos do idioma. Desenvolver essas habilidades de maneira equilibrada é essencial para o avanço do aprendiz, pois todas são interdependentes e integram um processo complexo de aquisição linguística.

A presença do termo “clássicas” entre aspas merece, porém, uma breve explicação. A designação não pretende sugerir que essas habilidades sejam suficientes por si só, mas sim que elas fazem parte das primeiras formulações teóricas sobre o ensino de línguas e, por isso, permanecem ainda hoje como referência estruturante. São clássicas na medida em que representam um ponto de partida histórico e conceitual para pensar a proficiência, funcionando como a base sobre a qual outras competências foram posteriormente acrescentadas. No entanto, limitar o ensino ao tratamento isolado dessas habilidades já não é considerado adequado. O campo didático tem enfatizado cada vez mais a necessidade de integrá-las e de promover atividades que articulem múltiplas dimensões da comunicação.

Não trabalhar as habilidades de forma fragmentada constitui, portanto, um desafio permanente para professores de idiomas. Nesse sentido, vale recorrer às contribuições de Katharina Bachmann, em seu estudo *Integriertes Fertigkeitentraining im DaF-Unterricht durch Einsatz interaktiver Web 2.0-Anwendungen und Apps*, de 2014. Em seu trabalho, a autora destaca que a integração das habilidades, especialmente por meio de recursos digitais interativos, oferece ao aprendiz oportunidades de agir linguisticamente de maneira mais autêntica e interconectada. Sua reflexão reforça a importância de repensar modelos e buscar práticas que reflitam a realidade multifacetada do uso da linguagem. Segundo Bachmann (2014, p. 12), “[o] termo treino integrado de competências é também utilizado na literatura especializada sob a designação de *integrated skills*. Este termo refere-se à ligação de duas ou mais competências no contexto do ensino de línguas estrangeiras”⁶. Ou seja, integração das competências básicas (*Grundfertigkeiten*) é a chave aqui.

Bachmann (2014, p. 12) argumenta que há diversas razões para promover a formação integrada das competências básicas no ensino de línguas estrangeiras, em várias dimensões. A autora afirma que a principal tarefa do ensino consiste em acompanhar os aprendizes em seu percurso rumo à proficiência comunicativa. Segundo Bachmann, em situações reais de comunicação, as competências raramente são utilizadas de forma isolada; ao contrário, na maioria dos casos, o estudante precisa mobilizar simultaneamente diferentes competências, que se articulam e se sustentam mutuamente, para conseguir atuar de maneira adequada.

Reflitamos a seguir com base nas definições de níveis linguísticos estabelecidas pelo Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (*Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen*), a partir de uma leitura específica e didática disponibilizada no site da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). A imagem abaixo busca elucidar o processo de

⁶ “Der Begriff integriertes Fertigkeitentraining wird in der Fachliteratur auch unter dem Begriff *integrated skills* geführt. Darunter ist die Verknüpfung von zwei oder auch mehreren Fertigkeiten im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts zu verstehen”. Tradução minha.

progressão esperado na proficiência linguística conforme estes parâmetros, tomando como referência a capacidade do aprendiz de lidar com a apresentação de um determinado tema e dando a ver, de forma sintética, como essa habilidade se desenvolve ao longo dos diferentes níveis. Vejamos como o gráfico define o avanço de nível:

FIGURA 2 – CAPACIDADE DE APRESENTAR UM TEMA

FONTE:

www.ufvjm.edu.br/dri/nuclio13-05-2020/2509-qecr.html

O que podemos concluir a partir destas descrições? Para preparar uma apresentação sobre um tema especializado, precisamos saber ler na língua estrangeira. Inclusive, durante uma apresentação, com frequência sentimos necessidade de retornar a nossas anotações, para darmos conta do que queremos dizer. Precisamos, para isso, saber também escrever adequadamente, de modo a termos o que consultar. Também precisamos falar claramente e de modo articulado, para que nosso público consiga nos acompanhar. Em seguida, precisamos saber ouvir atentamente e compreender o que nosso público nos pergunta ao fim da apresentação para, então, reagir adequadamente. Precisamos, por isso, da capacidade de comunicação, em um sentido mais amplo. Concluimos, assim, que as habilidades não estão isoladas; pelo contrário, elas estão altamente integradas para dar conta de uma tarefa complexa, como observara Bachmann (2014).

No específico da capacidade de fazer uma apresentação em língua estrangeira, o gráfico descreve, conseqüentemente, quais competências se ampliam gradualmente e de que modo o avanço de nível

corresponde ao aumento da complexidade temática, discursiva e estratégica exigida do estudante. Essa perspectiva serve de base para nossa análise a respeito do papel de metodologias ativadoras no fortalecimento integrado das competências. Em síntese, é fundamental que os materiais de ensino sejam planejados de acordo com o público-alvo, incorporando interesses dos estudantes e favorecendo atividades que integrem as diferentes habilidades linguísticas. Essa atenção ao perfil dos aprendizes contribui para a criação de situações de comunicação mais autênticas, estimulando sua participação ativa e incentivando-os a agir na língua-alvo. Assim, o planejamento pedagógico cumpre o papel de garantir que as habilidades não apenas sejam mencionadas em objetivos curriculares, mas efetivamente vivenciadas no contexto das aulas de língua alemã.

AKTIV? NICHT AKTIV?

Antes de avançarmos na definição do que se entende por metodologias ativas no ensino de línguas estrangeiras, é pertinente retomar alguns questionamentos que nos ajudam a enquadrar a discussão. Quando pensamos no ensino da língua alemã, o que exatamente poderia ser considerado não ativo? E por que a forma como organizamos o trabalho em sala de aula deveria, necessariamente, buscar a ativação dos estudantes? Tais pontos nos remetem à necessidade de compreender o papel central da participação do aprendiz no processo de ensino e aprendizagem.

Uma abordagem metodológica no ensino de idiomas estrangeiros que pode ser considerada pouco ativa é a praticada na sequência de exposição e, então, de exercícios da *Grammatik-Übersetzung-Methode* (Método de Gramática e Tradução), também conhecida pela sigla *GÜM*. Esse método, por exemplo, concentrava-se muito no ensino de regras gramaticais e na posterior tradução de textos entre o idioma estrangeiro e a língua materna dos alunos. Nesse sentido, não há muito espaço para uma descoberta ativa de regras, pois está tudo já dado de antemão. Além disso, a ausência de ilustrações também não contribui para a ativação da imaginação. A seguir, observemos trechos apresentados criticamente por Neuner e Hunfeld (1993) para exemplificar o método:

FIGURA 3 – ATIVIDADES DA GÜM

<p>82. Prepositions governing the Accusative or Dative</p> <p>(a) After the following nine prepositions the accusative is used to show movement to a place, the dative to show rest or movement at a place.</p> <table border="0"> <tr> <td>an, on, at, to, by</td> <td>über, over, across</td> </tr> <tr> <td>auf, on (horizontal surface only)</td> <td>unter, under, among</td> </tr> <tr> <td>hinter, behind</td> <td>vor, in front of, before</td> </tr> <tr> <td>in, in, into</td> <td>zwischen, between</td> </tr> <tr> <td>neben, near, next to, beside</td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Note.</i> Ans = an das; am = an dem; aufs = auf das; ins = in das; im = in dem; übers = über das; überm = über dem; vors = vor das; vorm = vor dem.</p> <table border="0"> <tr> <td>Er setzte sich an den Tisch.</td> <td><i>He sat down at the table.</i></td> </tr> <tr> <td>Er saß an dem Tisch.</td> <td><i>He was sitting at the table.</i></td> </tr> <tr> <td>Er setzt sich auf den Stuhl.</td> <td><i>He sits down on the chair.</i></td> </tr> <tr> <td>Er saß auf dem Stuhl.</td> <td><i>He was sitting on the chair.</i></td> </tr> <tr> <td>Er stellte sich hinter nich.</td> <td><i>He came and stood behind me.</i></td> </tr> <tr> <td>Er stand hinter mir.</td> <td><i>He was standing behind me.</i></td> </tr> </table>	an, on, at, to, by	über, over, across	auf, on (horizontal surface only)	unter, under, among	hinter, behind	vor, in front of, before	in, in, into	zwischen, between	neben, near, next to, beside		Er setzte sich an den Tisch.	<i>He sat down at the table.</i>	Er saß an dem Tisch.	<i>He was sitting at the table.</i>	Er setzt sich auf den Stuhl.	<i>He sits down on the chair.</i>	Er saß auf dem Stuhl.	<i>He was sitting on the chair.</i>	Er stellte sich hinter nich .	<i>He came and stood behind me.</i>	Er stand hinter mir .	<i>He was standing behind me.</i>	<p>20. PREPOSITIONS (§§ 79-81)</p> <p>1. He came home about seven o'clock after he had gone right round the town. 2. They all sat round the long table till nine o'clock. 3. In spite of the great difficulties since the last war the Germans haven't lost (the) courage. 4. He lives at his uncle's opposite the white house. 5. On our arrival we went immediately to bed. 6. In my opinion he did it against his will. 7. We have lunch every day at home. 8. They were walking in the direction of London. 9. In this weather it is quite impossible to work in the garden. 10. He is not entirely without means, for he has been working now (already) for two years. 11. For what reason did you come along this street? 12. He went to school at the age of six. 13. Because of the cold weather they stayed at home. 14. They came by boat towards the end of the month. 15. During the last war many people lived outside the bigger towns. 16. As he hadn't any money on him he couldn't go by train. 17. He said in a quiet voice: "Yes, it is a picture by Dürer." 18. Although I live in the midst of all these people, except for you I hardly see anybody (I see almost nobody). 19. The judge was a man of sixty. 20. What are you doing at Christmas? We are going to Paris.</p>	<p>Hilfsübersetzung:</p> <p>20. Präpositionen (§§ 79-81)</p> <p>1. Er kam etwa um sieben Uhr heim, nachdem er durch die ganze Stadt gegangen war. 2. Sie saßen alle um den langen Tisch bis neun Uhr. 3. Trotz der großen Schwierigkeiten seit dem letzten Krieg haben die Deutschen den Mut nicht verloren. 4. Er wohnt bei seinem Onkel gegenüber dem weißen Haus. 5. Meiner Meinung nach tat er es gegen seine Überzeugung. 6. Wir essen jeden Mittag zu Hause. 7. Sie gingen Richtung London. 9. Bei diesem Wetter ist es ganz unmöglich im Garten zu arbeiten. 10. Er ist nicht ganz mittellos, weil er jetzt schon zwei Jahre arbeitet. 11. Aus welchem Grund kamst du diese Straße entlang? 12. Mit sechs ging er zur Schule. 13. Wegen des kalten Wetters blieben sie zu Hause. 14. Gegen Ende des Monats kamen sie mit dem Schiff. 15. Während des letzten Krieges lebten viele Leute außerhalb der Großstädte. 16. Da er kein Geld bei sich hatte, konnte er nicht mit dem Zug fahren. 17. Er sagte mit ruhiger Stimme: „Ja, es ist ein Bild von Dürer“. 18. Obwohl ich mitten unter all diesen Leuten lebe, treffe ich außer dir kaum jemanden (fast niemanden). 19. Der Richter war ein Mann von 60 Jahren. 20. Was machst du an Weihnachten? Wir fahren nach Paris.</p>
an, on, at, to, by	über, over, across																							
auf, on (horizontal surface only)	unter, under, among																							
hinter, behind	vor, in front of, before																							
in, in, into	zwischen, between																							
neben, near, next to, beside																								
Er setzte sich an den Tisch.	<i>He sat down at the table.</i>																							
Er saß an dem Tisch.	<i>He was sitting at the table.</i>																							
Er setzt sich auf den Stuhl.	<i>He sits down on the chair.</i>																							
Er saß auf dem Stuhl.	<i>He was sitting on the chair.</i>																							
Er stellte sich hinter nich .	<i>He came and stood behind me.</i>																							
Er stand hinter mir .	<i>He was standing behind me.</i>																							

FONTE: NEUNER; HUNFELD (1993, p. 22-23)

Assim como não há ativação criativa, também não há grande espaço para a inferência de vocabulário a partir do contexto, como podemos observar nos exemplos acima, uma vez que o material apresenta frases soltas, destituídas de qualquer relação temática ou textual entre si. A ausência de um fio condutor discursivo impede que o aprendiz mobilize estratégias de construção semântica mais amplas, já que não existe uma situação comunicativa que permita estabelecer relações de sentido. Em vez de construir uma pequena narrativa, um cenário ou mesmo um conjunto de enunciados minimamente coesos, o material limita-se a agrupar frases apenas por conterem determinadas preposições. Essa escolha revela uma orientação metodológica centrada na apresentação isolada de estruturas, o que evidencia que a preocupação principal do material recai sobre a gramática em sua forma mais abstrata e descontextualizada, sem levar em conta os contextos de uso que efetivamente sustentam a aprendizagem significativa de uma língua estrangeira.

AKTIV! ABER WARUM?

Propor atividades que exijam uma postura ativa dos alunos constitui um elemento central para o desenvolvimento de aprendizagens significativas e duradouras. Métodos que promovem o centramento no aprendiz (*Lernerzentrierung*) favorecem o engajamento, a motivação e a compreensão, uma vez que estimulam a participação ativa, a reflexão contínua, a colaboração entre pares e a resolução de problemas. Neuner e Hunfeld (1993, p. 104) definem a ativação da seguinte maneira:

O aprendiz não é concebido como um “recipiente vazio” que precisa ser “preenchido” com conhecimento, mas como um parceiro ativo no processo de aprendizagem, que deve ser estimulado à aprendizagem consciente (cognitiva), por descoberta própria, e a lidar criativamente com a língua estrangeira. O desenvolvimento de estratégias de compreensão em textos em língua estrangeira e a capacidade de se expressar livremente

não só preparam a comunicação em “situações reais”, como também servem para a própria comunicação em sala de aula.⁷

Esses princípios ressaltam o aprimoramento de habilidades comunicacionais e sociais, bem como o fortalecimento do pensamento crítico, e demonstram que a ativação do aprendiz potencializa o processo de construção do conhecimento, atingindo níveis mais altos de autonomia intelectual e de capacidade de transferir o que é aprendido para novos contextos. Em alemão, essa abordagem é frequentemente designada como *lerneraktiver Unterricht*, isto é, um ensino estruturado de modo que os estudantes assumam um papel efetivamente ativo na aula. *Aktivierende Methoden* deslocam, assim, o foco do professor como expositor de conteúdos e colocam o aluno no centro do processo, incentivando-o a agir e produzir sentido, abrindo caminhos e motivação para a assunção de responsabilidades.

E qual o papel do professor, então, nesse processo? Nesse dinamismo todo, o papel do professor passa a assumir contornos essencialmente orientadores, afastando-se de uma função centrada apenas na exposição. Cabe à sua figura ativar, motivar, apoiar e guiar os alunos de modo a favorecer o desenvolvimento coerente de suas habilidades linguísticas e sociais. Para isso, deve mobilizar sua experiência pedagógica na criação de um ambiente de aprendizagem estimulante, no qual os aprendizes possam explorar seu potencial e participar ativamente da construção do conhecimento, sobretudo agindo na língua alvo. Assim, entre professor e aluno não se interpõe unicamente o conteúdo a ser ensinado, mas uma relação mediada pela empatia didática, voltada para ensinar a aprender, isto é, para promover habilidades, competências e, conseqüentemente, também conteúdos.

PROPOSTA DIDÁTICA COM ATIVAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

A integração de competências em uma perspectiva de metodologia ativa centrada no aprendiz pode ser ilustrada por tarefas que mobilizam participação efetiva e tomada de decisões em simulações de contextos reais de uso da língua. No âmbito do tema *Orientierung in der Stadt*, por exemplo, a simulação de compra de passagens de trem por meio da página de internet da *Deutsche Bahn* pode mostrar-se especialmente pertinente, pois articula habilidades de compreensão leitora, comunicação, resolução de problemas, letramento digital e manejo de vocabulário específico relacionado à mobilidade urbana. A utilização de um ambiente autêntico de navegação permite que os estudantes entrem em

⁷ “Der Lernende wird nicht als „leeres Gefäß“ verstanden, das mit Wissen „angefüllt“ werden muß, sondern als aktiver Partner im Lernprozeß, der zu bewußtem (kognitivem), selbstentdeckendem Lernen und zum kreativen Umgang mit der Fremdsprache angeregt werden soll. Die Entwicklung von Verstehensstrategien an fremdsprachlichen Texten und die Fähigkeit, sich frei zu äußern, bereiten nicht nur die Kommunikation in „Realsituationen“ vor, sondern sie dienen auch der Unterrichtskommunikation selbst”. Tradução minha.

contato com elementos reais do cotidiano alemão, como tipos de bilhetes, horários, conexões e eventuais descontos, ampliando, assim, a capacidade de ler criticamente informações multimodais. Ao projetar a plataforma digital e destacar seus componentes essenciais, cria-se um cenário didático que exige observação atenta, comparação de opções, tomada de decisão e justificativa das escolhas.

FIGURA 4 – PÁGINA DA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DA ALEMANHA

FONTE:

www.bahn.de

Ao invés do professor apenas projetar a página da *Deutsche Bahn* e mostrar como se compra uma passagem, que tal distribuir diferentes tarefas aos aprendizes para que, através de simulações, consigam aprender por conta própria como comprar essas passagens online? Nesse contexto, a distribuição de incumbências diferenciadas e graduadas estimula os estudantes à busca de soluções por meio da investigação ativa, promovendo autonomia e autorregulação no processo de aprendizagem. Cada grupo ou indivíduo pode ser desafiado com objetivos distintos, como encontrar o trajeto mais rápido, o mais econômico, ou identificar combinações de trens em horários específicos, integrando elementos funcionais da língua com necessidades comunicativas concretas.

FIGURA 5 – PASSAGENS E PROMOÇÕES

Spar- und Flexpreise	Internationale Fahrten	BahnCards	Regionale Angebote
<ul style="list-style-type: none"> > Super Sparpreis Aktion > Flexpreis > Gruppentickets > Alle ansehen... 	<ul style="list-style-type: none"> > Europa Sparpreise > Interrail > Nachtzüge > Alle ansehen... 	<ul style="list-style-type: none"> > BahnCard 25 > BahnCard 50 > Probe BahnCards > Alle ansehen... 	<ul style="list-style-type: none"> > Deutschland-Ticket > Tickets für Ihr Bundesland > Verkehrsverbünde > Alle ansehen...
Zeitkarten	Buchbare Zusatzleistungen	An- und Weiterreise	Urlaub & Städte
<ul style="list-style-type: none"> > Wochen- und Monatskarten > Schüler:innen-Zeitkarten > Verbund-Abos > Alle ansehen... 	<ul style="list-style-type: none"> > Fahrkarten für Fahrräder > Sitzplatzreservierung > Fahrkarten für Kinder > Alle ansehen... 	<ul style="list-style-type: none"> > City-Ticket > Call a Bike > Parken am Bahnhof > Alle ansehen... 	<ul style="list-style-type: none"> > Die besten Bahnreiseziele > Bahn- & Städtereisen > Hotels & Unterkünfte > Alle ansehen...

> Tipp: Gepäckversand für Bahnreisen innerhalb Deutschlands – auch Fahrräder. > Weitere ggf. günstigere Angebote

FONTE: www.bahn.de/angebot

Enunciados como *“Kaufe dir ein Gruppenticket von München nach Dresden für das nächste Wochenende”* ou *“Finde heraus, welche der drei Strecken am nächsten Wochenende für zwei Personen am günstigsten ist: Dresden-Berlin, Dresden-München, Dresden-Kassel”* convocam diretamente à ação, pois estabelecem tarefas claras, objetivos concretos e uma necessidade real de tomada de decisão. Do mesmo modo, instruções como *“Informiere dich, wie du dein Fahrrad mitnehmen kannst und wie viel ein Einzelticket von Hamburg nach Bremen am nächsten Wochenende kostet”* ou *“Entdecke die Vorteile einer Wochen- oder Monatskarte”* introduzem desafios autênticos que exigem pesquisa, análise e comunicação. Tarefas dessa natureza promovem um engajamento significativo, uma vez que colocam os aprendizes em posição de agentes do próprio processo de aprendizagem, estimulando autonomia, iniciativa e responsabilidade pela construção do conhecimento.

Nesse cenário, o professor desempenha um papel como organizador da atividade, garantindo que as instruções sejam compreensíveis e adequadas ao nível, que os objetivos estejam bem definidos e que os recursos necessários estejam acessíveis. Além disso, cabe-lhe oferecer suporte pedagógico durante a execução da tarefa, seja por meio de esclarecimentos pontuais, seja por intervenções que direcionem o raciocínio sem retirar dos alunos o protagonismo da ação. Um aspecto adicional de atenção consiste em zelar para que a língua-alvo seja utilizada durante a atividade tanto quanto for possível, de acordo com o nível dos aprendizes, cultivando assim um ambiente no qual pesquisar, negociar soluções, formular hipóteses ou pedir ajuda ocorra preferencialmente em alemão. Assim, tais enunciados e as tarefas que deles derivam tornam-se instrumentos para uma abordagem centrada no aprendiz, sustentada por participação ativa e por orientação docente adequada.

FIGURA 6 – PONTOS DE PARTIDA E DE DESTINO

The screenshot shows the 'Verbindung suchen' (Search connection) interface on the Deutsche Bahn website. At the top right, there is a 'Karte anzeigen' (Show map) button with a map icon. Below this, there are two input fields: 'Start' (with a location pin icon) and 'Ziel' (with a location pin icon and a double-headed arrow between them). To the right of these fields is a red 'Suchen' (Search) button. Below the input fields, there are several options: 'Heute, ab 12:33 >' (Today, from 12:33) with a sub-option 'Hinfahrt ändern' (Change return); 'Rückfahrt >' (Return) with a sub-option 'Hinzufügen' (Add); and 'Reisende, Fahrräder, Ermäßigungen >' (Travelers, bicycles, discounts) with a sub-option '1 Person (27-64 Jahre), keine Ermäßigung' (1 person (27-64 years), no discount). On the far right, there are two buttons for '1. Klasse' and '2. Klasse' (1st and 2nd class).

FONTE: www.bahn.de/angebot

Dessa forma, instigados a aprender por si mesmos como adquirir passagens de trem, os aprendizes constroem conhecimento ao mesmo tempo em que desenvolvem estratégias de navegação, leitura crítica e uso contextualizado do idioma. A atividade, portanto, não apenas fomenta competências linguísticas e pragmáticas, mas também favorece uma aprendizagem significativa, alinhada ao princípio de que o uso real da língua é motor essencial da aquisição.

Por fim, mas de modo algum menos importante, por que não colocar os aprendizes a contar uns aos outros o que fizeram e como o fizeram? Será que não estariam motivados a mostrar o que aprenderam *auf eigene Faust*, compartilhando estratégias, dificuldades e descobertas? A experiência de relatar o próprio processo tende a reforçar a autonomia e a consciência metacognitiva, ao mesmo tempo em que amplia as oportunidades de interação significativa em língua alemã. Com isso, a atividade pode se desdobrar em outras, compondo uma sequência didática produtiva e multimodal: exposição oral com projeção de mapas; gravação de um tutorial em vídeo sobre o uso da plataforma da *Deutsche Bahn*; criação de um podcast no qual integrantes do grupo discutem como lidaram com a tarefa; elaboração de infográficos ou panfletos; preparação de pequenos roteiros de viagem que simulem trajetos reais; montagem de um painel colaborativo (digital ou físico) reunindo vocabulário e expressões úteis para o tema em questão. Cada um desses produtos permite que os aprendizes mobilizem diferentes competências, fortalecendo a aprendizagem ao integrar múltiplas linguagens e modalidades de expressão em um mosaico composto pelo grande grupo.

CONSIDERAÇÕES

As reflexões apresentadas ao longo deste artigo salientam que a adoção de metodologias ativas no ensino de alemão como língua estrangeira constitui um caminho profícuo para promover a autonomia discente e a construção significativa do conhecimento. Ao privilegiar atividades centradas nos aprendizes e ancoradas em contextos reais de uso da língua, reafirma-se o princípio do *Lernen durch*

Handeln, Learning by doing, no qual aprender agindo torna-se o motor central do desenvolvimento linguístico e da participação ativa na sala de aula.

A proposta de tarefas contextualizadas, como a realização autônoma de pesquisas para a compra de diferentes tipos de passagens no site da *Deutsche Bahn*, demonstra como situações autênticas favorecem não apenas a aquisição de vocabulário e de estruturas comunicativas, mas também o engajamento dos estudantes na resolução de problemas reais. Essas atividades acentuam o uso integrado e multimodal de competências, envolvendo leitura, navegação digital, tomada de decisões e comunicação oral, fomentando uma aprendizagem mais duradoura, pois ativa diferentes dimensões de letramento. Nesse sentido, a socialização dos resultados desempenha papel relevante na consolidação do aprendizado, pois estimula o envolvimento do grupo, a curiosidade e o desejo de demonstrar competências construídas de forma independente.

Essas práticas dialogam diretamente com as bases discutidas por Neuner e Hunfeld (1993), cujas contribuições continuam a inspirar metodologias ativas contemporâneas no que diz respeito ao ensino de alemão como língua estrangeira. A ênfase desses autores na ação comunicativa, na construção conjunta de sentidos e na mediação intercultural alinha-se, assim, à perspectiva de que a língua deve ser utilizada de maneira funcional e situada, conduzindo o aprendiz a participar de interações significativas e socialmente relevantes. Nesse horizonte, destaca-se hoje a noção ampliada de letramento que, conforme argumenta Stephan Sting (2005, p. 23), funciona como pré-condição para a participação em sociedades organizadas pela escrita e não se confunde com uma formação estritamente orientada a conteúdos específicos. Essa compreensão reforça a necessidade de integrar competências diversas para que o ensino de alemão favoreça uma participação crítica dos aprendizes nos contextos sociais e multimodais em que circulam.

Sob esse enfoque, a discussão de metodologias ativas operada neste trabalho reafirma a importância de práticas pedagógicas que colocam o estudante no centro do processo educativo e que valorizam a ação, a reflexão e a experimentação como caminhos essenciais para o domínio efetivo da língua alemã. Dessa forma, espera-se que essas considerações não apenas contribuam para a ampliação do repertório de aprendizes de alemão, mas também se revelem como fontes valiosas para a prática docente em língua alemã. Ao compreenderem e vivenciarem propostas que fomentam autonomia, criatividade e abertura na formulação de tarefas, futuros professores do idioma poderão expandir essas experiências para suas próprias salas de aula, contribuindo para um ensino mais criativo e rico em possibilidades. Que estas considerações possam servir de impulso para futuros aprofundamentos

didáticos e para a criação de práticas alinhadas às demandas contemporâneas, especialmente no que diz respeito à integração ativa de competências.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BACHMANN, Katharina. **Integriertes Fertigkeitentraining im DaF-Unterricht durch Einsatz interaktiver Web 2.0-Anwendungen und Apps**. Jena: Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2014.

DEUTSCHE BAHN. Disponível em: www.bahn.de.

GEMEINSAMER EUROPÄISCHER REFERENZRAHMEN FÜR SPRACHEN. Disponível em: www.europaeischer-referenzrahmen.de.

MEYER, Hilbert; JUNGHANS, Carola. **Unterrichtsmethoden I – Theorieband** (20., komplett überarbeitete Neuauflage). Berlin: Cornelsen Verlag, 2022.

NEUNER, Gerhard; HUNFELD, Hans. **Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts: Eine Einführung**. Kassel: Universität Kassel, 1993.

STING, Stephan. Literacy versus Schriftlichkeit. *In*: ECARIUS & FRIEBERTSHÄUSER, **Literalität, Bildung und Biographie. Perspektiven erziehungswissenschaftlicher Biographieforschung**. Opladen: Barbara Budrich, 2005.

OBERORTNER, Sara. **Entwicklung der Grammatikvermittlung im DaF/DaZ-Unterricht**. Von der Grammatikübersetzungsmethode bis heute. Tese de Doutorado. Klagenfurt: Universität Klagenfurt, 2020.